

CESAB
CENTRE FOR THE SYNTHESIS AND ANALYSIS
OF BIODIVERSITY

Project summary

DISCO-WEED

Disentangling the role of anthropic disturbances and ecological processes on weed community assembly

Principal investigator: Sabrina GABA, INRAE (FR)

Postdoc: Béranger BOURGEOIS, INRAE (FR)

Start and finish: 2015-2019

Weeds are an important threat to crop production and management rules have been developed to regulate weeds in fields. However, intensive use of herbicides and inorganic fertilizers, large-scale simplification of crop sequences and repeated ploughing has caused considerable biodiversity loss in European agro-ecosystems; many weed species are currently threatened with extinction. Moreover, the drastic decline observed in weed diversity and abundance has highlighted the crucial functional role weeds play in agroecosystem food-webs; including in pollination, provision of habitat and biological control.

Context and objectives

The recognition of the need to better balance food production with other, non-provisioning ecosystem services, is reflected in the 2014-2020 reform of the Common Agricultural Policy which, for the first time includes 'greening measures' as a requirement for Pillar 1 payments that primarily support agricultural productivity. Assuring food security and conserving farmland biodiversity while reducing chemical inputs has also been the motivation for a number of National initiatives (e.g. French Ecophyto Plan, Campaign for the Farmed Environment in the UK). In this context, it is imperative that the consequences of agricultural management on weed abundance and crop production are investigated. The Disco-Weed project addressed these challenges using an interdisciplinary approach and aimed at filling the knowledge gap to reducing chemical inputs and understanding the effects of weeds on crop production.

Methods and approaches used for the project

We used weed community datasets based on standardized sampling schemes at French national scale (Biovigilance, Fried *et al.* 2008), in England and Scotland (Farm Scale Evaluations, Perry *et al.* 2003), in west of France (LTSER Zone Atelier "Plaine & Val de Sèvre", Bretagnolle *et al.* 2018) and in South East and South West of England (Farm4Bio, Holland *et al.* 2013) to analyse 'weed/crop/agricultural practices' relationship across various environmental conditions. Generalized-mixed, Bayesian hierarchical and simulation models have been used to take into account the intra and inter-farm variability over a biogeographic gradient to detect general trends in the effects of agronomic factors on the performance of weed species. For all analyses, we will combine spatial, community and functional ecology to assess the response of weeds to crop competition, agronomic practices, crop succession and landscape, as well as the effect of weed on crop yield.

Principal conclusions

Despite growing societal concerns about biodiversity decline and chemical pesticides, especially herbicides, the impact of weeds on crop yield as well as the processes that govern weed diversity in agroecosystems are poorly understood. By better questioning what makes a weed a weed, and how weed species are distributed along biogeographic gradients, Disco-Weed revealed that intensive agriculture has created a clearly delineated pool of plants that display a specific trait syndrome, the so-called arable weeds. The Disco-Weed project also demonstrated the strong contribution of crop competition and diversified crop sequences in reducing weed biomass, as well as the key role of dispersal in the persistence of weed diversity in farmlands. Finally, by combining data from surveys and experiments, we revealed that reducing dependence on weed management may not hamper cereal production in this system, and is economically profitable at the field level on the short term. Our project thus contributes to addressing key gaps in our knowledge on weed species assembly and weed-crop interaction, and gives hope for implementing win-win strategies for farmers and the environment.

Anticipated (or actual) impact of these results for science, society, and public and private decision making

There are still much to understand on weed species assembly and crop-weed interactions, however our results already suggest avenues to substantially reduced herbicide use and conserve weed biodiversity (and in turn farmland biodiversity)

while preserving both crop production and farmers' revenues.

At the field scale: Our results showed that crop competition is an efficient way to significantly reduce weed biomass (~65%) in arable fields and that reducing from 30 to 50% of herbicide use in the most intensively managed fields can enable maintaining crop production and quality and increase farmers' revenues.

At the succession scale: We showed that farmers may enhance arable weed diversity on a pluri-annual scale by sequentially sowing crop species that differ in their competitive ability and sowing date. They may also achieve a better control of weed abundance by increasing the diversity of crop sowing dates across the crop sequence.

At the landscape scale: Leaving field margins unmanaged or creating unsprayed strips of land away from sources of problematic weeds can not only provide a refuge for the beneficial plants we want to protect, but can also reduce the risk of the wrong

PARTICIPANTS:

L. ARMENGOT-MARTINEZ, FiBL (SW) / F. BONNEU, Université d'Avignon (FR) / V. BRETAGNOLLE, CNRS, CEB of Chizé (FR) / J. CHADOEUF, INRAE (FR) / G. FRIED, ANSES (FR) / E. GABRIEL, Université d'Avignon (FR); X. LAVIRON, INRAE (FR) / L. MAHAULT, Université de Bourgogne (FR) / F. MUNOZ, CIRAD (FR) / S. POGGIO, Facultad de Agronomía (AR) / J. STORKEY, Rothamsted Research (UK) / C. VIOLLE, SupAgro (FR).

CESAB
CENTRE DE SYNTHÈSE ET D'ANALYSE
SUR LA BIODIVERSITÉ

Fiche résultat

DISCO-WEED

Assemblage des communautés adventices : entre processus écologiques et perturbations anthropiques

Porteur du projet : Sabrina GABA, Inrae (FR)
Postdoctorant : Bérenger BOURGEOIS, Inrae (FR)
Début et fin du projet : 2015-2019

L'intensification agricole a conduit à d'importantes pertes de biodiversité en agroécosystèmes. De nombreuses espèces d'adventices sont, en particulier, aujourd'hui menacées d'extinction suite à l'utilisation intensive d'herbicides et de fertilisants minéraux, à la simplification des rotations culturales et au travail répété du sol. Bien que les adventices puissent impacter négativement les productions agricoles, ces espèces jouent aussi un rôle fonctionnel clef dans les agroécosystèmes. Elles soutiennent par exemple les communautés de pollinisateurs et constituent un refuge pour la faune. Pour concilier

préservation de la biodiversité et production agricole, il est donc fondamental d'identifier les règles d'assemblage de communautés d'adventices en intégrant à la fois les processus écologiques (compétition, dispersion) et les régimes de perturbations liés aux pratiques agricoles.

Contexte et objectifs

Assurer la sécurité alimentaire et préserver la biodiversité des agroécosystèmes tout en réduisant la dépendance aux intrants chimiques a motivé un certain nombre d'initiatives nationales (par exemple, le Plan Ecophyto en France ou la « *Farmed Environment* » au Royaume-Uni). Les espèces adventices et les herbicides sont emblématiques de ce défi. Dans ce contexte, il est impératif d'étudier les conséquences de la gestion agricole sur la diversité et l'abondance des plantes adventices ainsi que sur l'impact de ces plantes sur la production agricole. Le projet Disco-Weed aborde ces problématiques en utilisant une approche interdisciplinaire et vise à mieux comprendre les mécanismes à l'origine de la diversité des adventices dans les agroécosystèmes et à quantifier leur impact sur la production agricole.

Méthode et approches utilisées pour le projet

Nous avons mobilisé plusieurs jeux de données provenant d'un suivi à l'échelle nationale en France (Biovigilance Flore, Fried *et al.* 2018) et au Royaume Uni et en Ecosse (*Farm Scale Evaluations*, Perry *et al.* 2003), d'un suivi à l'échelle territoriale (Sud-Ouest de la France, Zone Atelier Plaine & val de Sèvres, Bretagnolle *et al.* 2018) et à l'échelle régionale (Sud-Est et Sud-Ouest de l'Angleterre ; Farm4Bio, Holland *et al.* 2013). Plusieurs approches d'analyses statistiques (modèles mixtes généralisés et approche bayésienne) ainsi que des approches de simulation sont utilisées pour tenir compte des variabilités au sein et entre les exploitations agricoles sur un gradient biogéographique, permettant ainsi de détecter des tendances génériques des effets des facteurs agronomiques sur la diversité des adventices. Pour l'ensemble de nos analyses, nous avons combiné des connaissances et théories issues de l'écologie des communautés, écologie fonctionnelle et écologie spatiale.

Principales conclusions

Malgré l'inquiétude croissante des préoccupations de la société face au déclin de la biodiversité et aux pesticides chimiques, en particulier les herbicides, l'impact des plantes adventices sur le rendement des cultures ainsi que les processus qui régissent la diversité des adventices dans les agro-écosystèmes sont mal compris. Disco-Weed a permis de mieux comprendre ce qui fait « une plante adventice une plante adventice ». L'agriculture intensive a créé un environnement très particulier et les plantes adventices des milieux arables présentent un syndrome fonctionnel spécifique par rapport aux plantes des milieux semi-naturels. Le projet Disco-Weed a également démontré la forte contribution de la compétition de la culture et de la diversité des séquences culturales dans la réduction de la biomasse d'adventices. Le projet a également mis en évidence le rôle clé de la dispersion spatiale, en particulier de la bordure du champ au plein champ, dans la persistance de la diversité des adventices dans les paysages agricoles. Enfin, en combinant des données de suivis et d'expérimentations, nous avons révélé qu'une gestion moins intensive des espèces adventices dans les parcelles agricoles pouvait ne pas entraver la production agricole tout en étant économiquement rentable. Notre projet contribue ainsi à combler des lacunes de connaissances en matière d'assemblage d'espèces adventices et d'interaction plantes de culture-plantes adventices, et donne de l'espoir pour la mise en œuvre de stratégies gagnant-gagnant pour les agriculteurs et l'environnement.

Impact pour la science et la société, la décision publique et privée

Les résultats du projet Disco-Weed ont permis d'identifier des pistes pour réduire substantiellement l'usage des herbicides tout en conservant la diversité des adventices, la production agricole et les revenus des agriculteurs.

A l'échelle de la parcelle, nous avons montré que la culture, de par la compétition qu'elle exerce sur les plantes adventices, permet de réduire significativement la biomasse d'adventices (~65%) dans les parcelles agricoles. Nous avons également mis en évidence que réduire de 30 à 50% l'usage des herbicides dans des parcelles intensivement gérées pouvait se faire sans perte significative de rendement agricole et de qualité de production, et avec une augmentation des revenus des agriculteurs.

A l'échelle de la succession des cultures, nous avons montré que les agriculteurs pouvaient favoriser la diversité des adventices sur le moyen terme en cultivant séquentiellement des espèces qui diffèrent de par leur aptitude à la compétition et leur date de semis. Ils peuvent également contrôler l'abondance des adventices en diversifiant les dates de semis des cultures dans la succession.

A l'échelle du paysage agricole, nos travaux soulignent l'importance de ne pas gérer trop intensivement les bords de champs ou de ne pas traiter des bandes enherbées afin d'assurer des zones de refuges pour les espèces adventices, notamment celles qui fournissent des ressources alimentaires pour les pollinisateurs, insectes auxiliaires des cultures et oiseaux.

PARTICIPANTS :

L. ARMENGOT-MARTINEZ, FiBL (SW) / F. BONNEU, Université d'Avignon (FR) / V. BRETAGNOLLE, CNRS, Ceb de Chizé (FR) / J. CHADOEUF, Inrae (FR) / G. FRIED, Anses (FR) / E. GABRIEL, Université d'Avignon (FR); X. LAVIRON, Inrae (FR) / L. MAHAULT, Université de Bourgogne (FR) / F. MUNOZ, Cirad (FR) / S. POGGIO, Facultad de Agronomía (AR) / J. STORKEY, Rothamsted Research (UK) / C. VIOLLE, SupAgro (FR).